

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 638 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	

faktoring bozori ishtirokchilari o'rtasida aloqalarni mustahkamlash maqsadida Faktoring milliy assotsiatsiyasini tashkil etish haqidagi tashabbus qo'llab-quvvatlansin", deya ko'rsatilgan.

Ushbu Farmonning qabul qilinishi tijorat banklarida faktoring operatsiyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ammo faktoring bozorini jadal rivojlantirish maqsad qilingan bo'lsa-da, ushbu sohada bir qator muammolar va xavf-xatarlar mavjudligi iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur va mukammal o'rganilishini talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Iqtisodchi olimlar I.E. Pokemestev va M.V. Ledenevning fikriga ko'ra, "Xalqaro amaliyotda, xususan sanoati rivojlangan mamlakatlarda aynan regress huquqsiz faktoring amaliyoti qo'llaniladi"². Faktoring amaliyotining mohiyati uning funksiyalarida namoyon bo'ladi. Faktoring quyidagi asosiy funksiyalarga ega:

- moliyalashtirish;
- debitorlik qarzdorligini boshqarish;
- xaridorning to'lov qobiliyatini tahlil qilish;
- risklarni sug'urtalash.

Mazkur funksiyalarga to'xtalib o'tamiz³.

Moliyalashtirish funksiyasi – bu sotuvchi ishlab chiqargan mahsulot (tovar yoki xizmatlar)ni xaridorga yetkazgandan keyin ma'lum summani to'lov muddati kelmasdan olishni anglatadi. Faktoring amaliyotining ushbu funksiyasi faktoring shartnomasi ishtirokchilariga keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Bankning tijorat kreditidan farqli o'laroq, faktoring orqali moliyalashtirish ma'lum vaqt oralig'ida amalga oshiriladi.

Faktoring amaliyoti kompleks xizmatlarni o'z ichiga oladi. Shu asosda, faktoring xizmati qarzdor (sotuvchi) ning mijozlarning to'lov qobiliyatini aniqlash va tahliliy ma'lumot yig'ishni o'z ichiga olsa, boshqa tomondan qarzlarni yig'ish (kollektorlik xizmati) va ularni kamaytirish jarayonlarini ham qamrab oladi.

Debitorlik qarzlarni boshqarish – bu faktoring kompaniyasining sotuvchining xaridorga nisbatan debitorlik qarzdorligini boshqarishini anglatadi. Sotuvchi mahsulotni sotish va ishlab chiqarishni kengaytirish bilan shug'ullansa, faktoring kompaniya debitorlik qarzdorligini tahlil qilib, uning undirilish yo'llari bilan shug'ullanadi. Faktoring tashkilotlari bu jarayonda keng tajribaga ega bo'lib, mijozlar haqida to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Zarur holatlarda faktoring tashkiloti sotuvchining so'roviga ko'ra xaridor to'g'risida to'liq ma'lumotni taqdim etadi.

Xaridorning to'lov qobiliyatini aniqlash funksiyasi faktoring kompaniyasining faoliyatida muhim o'rin tutadi. Kompaniya o'z faoliyati davomida xaridorlar haqida keng ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Bu ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda muhim ahamiyatga ega, chunki ularda mijozlar haqida ma'lumot yig'ish bazalari hali yaxshi rivojlanmagan.

Risklarni sug'urtalash funksiyasi – bu faktoring kompaniyasining debitorlik qarzdorligini xaridorning to'lov qobiliyatiga qarab risklarni sug'urtalashni anglatadi. Faktoring tashkiloti debitorlik qarzdorligini tahlil qilib, agar xaridorning to'lov qobiliyati yetarli emasligini aniqlasa, qarzdorlikni qo'shimcha ravishda sug'urtalashi mumkin. Ko'pgina G'arb olimlari faktoringning ushbu funksiyasi bo'yicha turli xil ilmiy qarashlarga ega. Masalan, faktor umumiy summani moliyalashtirishni o'z zimmasiga olgan bo'lsa ham, hech qachon mol yetkazib beruvchi (sotuvchi)ga 100% summani to'lab bermaydi. To'lab berilgan avans va asosiy summa o'rtasidagi farq faktor tomonidan zaxira sifatida ushlab turiladi. Bu zaxira to'lov muddati ichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyat uchun sug'urta vazifasini bajaradi.⁴

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida faktoring amaliyoti mamlakatimizdagi yirik banklardan biri — "Xalq banki" misolida tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularning yechimlari yoritildi. Adabiyotlar sharhida iqtisodchi olimlar tomonidan faktoring bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar chuqur tahlil qilinib, o'z fikr va mulohazalar bilan boyitildi hamda zarur ilmiy va amaliy tavsiyalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda faktoring amaliyotining rivojlanish tendensiyalariga baho berish maqsadida "Xalq banki"ning 2020-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrdagi ma'lumotlari tahlil qilindi.

2 I.E. Покаместов, М.В. Леденев "Факторинг" учебное пособие Москва: ИНФРА-М. 87стр. 2013г

3 Ф.Р.Бобобеков ФАКТОРИНГНИ ТУРЛАРИ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИК КУРСАТКИЧЛАРИ "Иқтисодиёт ва таълим" / 2021 йил, 4-сон

4 Leora Klapper. "The Role of Reverse Factoring in Supplier Financing of Small and Medium Sized Enterprises". pp-1-32. Development Research Group the World Bank Washington, DC. 2004

2020–2023-yillar davomida AT “Xalq banki”da faktoring amaliyoti barqaror emasligi kuzatilgan. Jumladan, tijorat bankining aktivlari 2020-yildan 2023-yilgacha 5 trln soʻmdan oshiq summaga oʻsgan boʻlib, bu davrda aktivlarning 120% ga oshganini bildiradi. Shu bilan birga, bank tomonidan faktoring operatsiyalari uchun ajratilgan summa 2022-yilga nisbatan pastroq ekanligi koʻrinadi. 2020-yilda bu summa 34 mlrd soʻmni tashkil etgan boʻlib, jami aktivlardagi ulushi atigi 1 foizni tashkil qilgan. 2022-yilda esa ushbu koʻrsatkich 2 foizgacha oshgan.

Endi faktoring operatsiyalaridan tijorat banki tomonidan olingan daromadlarni koʻrib chiqamiz. Ushbu koʻrsatkich 2020-yilda AT “Xalq banki”da 2 mlrd soʻmdan oshiq summani tashkil etgan, bu esa faktoring uchun ajratilgan summaning atigi 6 foizini tashkil qilgan. Daromadlar koʻrsatkichi deyarli bir xil boʻlib qolgan, yaʼni faktoring uchun ajratilgan summa 6 foizdan oshmaganini jadval maʼlumotlaridan koʻrish mumkin.

Yuqorida taʼkidlanganidek, AT “Xalq banki”da faktoring operatsiyalari moʻtadil ravishda amalga oshirilgan boʻlsa-da, umumiy aktivlar ulushida faktoringga ajratilgan mablagʻning kamligi aniq koʻrinadi. Tahlil natijalariga koʻra, yillar kesimida faktoring uchun ajratilgan summalar deyarli oʻzgarmagan. Bu esa faktoringdan olinadigan daromad miqdoriga salbiy taʼsir koʻrsatgan (1-jadval).

1-jadval. Aksiyadorlik tijorat “Xalq bank”ining Faktoring boʻyicha amalga oshirilgan operatsiyalar (2020-2023 yy)⁵.

Yillar	2020	2021	2022	2023
Tijorat banklarining jami aktivlari, mln. soʻm	26,410,423	26,921,239	26,920,091	31,670,783
Tijorat banklar tomonidan jalb qilingan depozitlar, mln. soʻm	34,700	54,400	58,200	51,600
Aktivlarning oʻsish surʼati, %	13	2	2.1	1.6
Operatsion foyda, mln. soʻm	2,082	3,264	3,492	3,096
Foydalilik koʻrsatkichlari, %	6.8	7.2	7.5	7.1

Oʻzbekiston Respublikasi amaliyotida regressli faktoring amaliyoti qoʻllanilmaydi. Mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan faqat regress huquqsiz faktoring amaliyoti amalga oshirilmoqda. Yuqorida taʼkidlaganimizdek, regressli faktoring amaliyotida debitorlik sotuvchi (mol yetkazib beruvchi) qarzdorligini xaridor tomonidan toʻlanmaslik riski oʻzaro faktoring kompaniyasi (tijorat banki) va sotuvchi oʻrtasida taqsimlanadi. Bu esa faktoring riskini kamaytirishga olib keladi.

Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan asosan regress huquqsiz faktoring operatsiyalari amalga oshirilishi quyidagi kamchiliklarga ega:

- Tijorat banklari faktoring amaliyotini bajarish jarayonida oʻz mijozlari haqida yetarlicha maʼlumotlar bazasini yaratish imkoniga ega emas;

- Tijorat banklarining regress huquqsiz faktoring amaliyotini bajarishda xaridorning toʻlov qobiliyatining pastligi yuqori darajadagi riskni keltirib chiqaradi va bu tijorat banklarining joriy aktivlarida debitorlik qarzdorligining ortishiga olib keladi.

Tijorat banklari yoki faktoring operatsiyalarini amalga oshiruvchi kompaniyalar qaysi faktoring turini tanlamasin, debitorlik qarzdorligining qaytmasligi riski mavjud boʻlib, ushbu muammoli masala boʻyicha ilmiy takliflar zarurligi aniqlandi.

Amaldagi faktoring shartnomalarini tahlil qilishdan avval uning tarkibini koʻrib chiqamiz. Shartnomada faktoring turidan tashqari quyidagilar koʻrsatiladi:

- Sotib oluvchilar va taqdim qilinadigan majburiyatlar;
- Taqdim etiladigan majburiyatlarning nazorat summasi;
- Avans miqdori;
- Ushlab qolishlar;
- Majburiyatlarni toʻlash muddatlari;
- Faktoring operatsiyalarini amalga oshirganlik uchun toʻlov miqdori;
- Yetkazib beruvchi tomonidan olinadigan qoʻshimcha xizmatlar;
- Faktoring operatsiyalari boʻyicha chegaraviy summa;
- Regress huquqi;
- Sotib oluvchining toʻlashining oxirgi muddati;
- Toʻlovchi tomonidan toʻlov toʻgʻri va oʻz vaqtida amalga oshirilmaganda koʻriladigan choralar;
- Shartnoma shartlari buzilgan taqdirda tomonlarning javobgarligi;
- Faktoring boʻlimiga operatsiyalar boʻyicha shikoyat muddatlari;

5 AT “Xalq bank” maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

- Kelishuvning amal qilish muddati;
- Kelishuvni bekor qilish shartlari.

Shartnomada bank va mijozning huquq va majburiyatlari quyidagicha belgilanadi:

Bankning majburiyatlari:

- Qarzdorlik majburiyatlarini o'z vaqtida to'lash;

Mijozga hisob-kitoblar holati yoki ma'lum to'lovchi bilan qiyinchiliklar yuzaga kelgan taqdirda axborot taqdim etish.

Mijozning majburiyatlari:

- Bankka barcha yetkazib berilgan tovar yoki ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi hujjatlarni, shuningdek, mijozning tovar va xizmatlarni aksiyaga olganligi to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etish;
- Tovar va xizmatlar sotib oluvchilari bilan mavjud kelishmovchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish;
- Bankka nomaqbul o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish va ularning faktoring operatsiyalariga ta'sir etuvchi doirasini belgilash;

Arbitrajda ishlarni ko'rib chiqishda bank bilan birga ishtirok etish.

Mijoz shartnoma tuzilgunga qadar bankka quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

- Belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ariza;
- Belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan va to'lovchi tomonidan imzolangan oldi-sotdi, ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish shartnomasi;
- Tovar moddiy boyliklar, ishlar bajarilgani va xizmatlar ko'rsatilganligini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar-transport yuk xatlari, ishonchnomalarning ko'chirma nusxalari, ishlarni qabul qilish dalolatnomalari va h.k.);
- To'lovchi tomonidan boshqa banklarda ochilgan hisob raqamlar ro'yxati;
- To'lovchining moliyaviy holatini belgilash uchun zarur hujjatlar.

Tijorat bankining mijoz bilan faktoring xizmati ko'rsatishga doir shartnomada quyidagilar aks ettiriladi:

- Ularga nisbatan pul talabini berilishi amalga oshirilayotgan xaridorlar;
- Berilayotgan talabnomalarning umumiy summasi;
- Diskont summalari;
- Shartnomaning amal qilish muddati;
- Taraflar tomonidan shartnoma shartlari buzilganligi uchun da'volarni bayon etish muddatlari;
- Shartnoma shartlari buzilganligi uchun taraflarning mas'uliyati;
- Shartnomani bekor qilish shartlari;
- Qonun hujjatlarida ko'zda tutilgan boshqa shartlar.

Amaliyotda tijorat banklari faktoring shartnomasi imzolashdan avval mijozning debitori rezident bo'lganda, uning moliyaviy holatini aks ettiruvchi moliyaviy hisobotlarini ko'rib chiqadi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-aprelda qabul qilingan «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi O'RQ-404-son⁶ Qonuniga muvofiq amalga oshiriladi:

Moliyaviy hisobot shakllari quyidagi ilovalarga muvofiq tasdiqlanadi:

- 1-sonli «Buxgalteriya balansi» — 1-sonli shakl;
- 2-sonli «Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot» — 2-sonli shakl;
- 4-sonli «Pul oqimlari to'g'risida hisobot» — 4-sonli shakl;
- 5-sonli «Xususiy kapital to'g'risidagi hisobot» — 5-sonli shakl.

Yuqorida biz faktoring shartnomasining huquqiy jihatdan tarkibiy tuzilishini ko'rib chiqdik. Unda taraflarning huquq va majburiyatlari, to'lov miqdori va muddatlari, shuningdek, boshqa zaruriy elementlar aks ettirilganini kuzatdik. Ammo faktoring operatsiyalarida ma'lumotlarni yig'ish funksiyasining yetarlicha bajarilmaganligini aniqladik.

Ma'lumki, xorijiy davlatlarda faktoring bozori keng rivojlangan. Bunga ikki asosiy sabab bor: birinchisi, Xalqaro Faktoring Assotsiatsiyasining mavjudligi, ikkinchisi, mijozlarning (xaridorlarning) moliyaviy holati haqida yetarlicha ma'lumotlar bazasiga ega ekanligidir.

Birinchi sababga to'xtaladigan bo'lsak, Xalqaro Faktoring Assotsiatsiyasi xalqaro faktoring bozorini tartibga soluvchi, xalqaro faktoring shartnomalarini tuzishda risklarni kamaytirishga yordam beruvchi yagona tashkilotdir.

Ikkinchi sababga to'xtaladigan bo'lsak, mijozlarning (xaridorlarning) moliyaviy ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiq haqqoniy moliyaviy hisobotlarga asoslangan. Bu esa kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarni oldini olishga xizmat qiladi. Bunday sharoitlarda tuzilgan har qanday faktoring shartnomalari albatta o'z samarasini beradi.

Bugungi kunda tijorat banklarining faktoring shartnomalari shartlari, huquq va majburiyatlarini o'rganish jarayonida aniqlanganidek, bajarilish muddati o'tgan faktoring operatsiyalarining aksariyati quyidagi sabablarga bog'liq: mijozlarning moliyaviy hisobotlari (balans va boshqa moliyaviy hisobotlar) yetarli darajada haqqoniy

6 <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>

emasligi, moliyaviy holatning yetarlicha o'rganilmagani. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, "faktoring xizmati o'z ichiga qarzdor (sotuvchi)ning mijozlarni to'lov qobiliyatini aniqlash va tahliliy ma'lumotlarni yig'ish, qarzlarni yig'ish (kollektorlik xizmati) va ularni kamaytirish" funksiyalarini qamrab oladi. Biroq, amalda bu ma'lumotlar bazasi funksiyasi yetarlicha ishlamayotgani kuzatilmoqda.

Natijada muddati o'tgan debitorlik qarzlari oshib bormoqda, shartnoma shartlari bajarilmayapti va mijozlar (xaridorlar) sud-huquq tartibot organlariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda.

Izlanishlarimiz natijasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari faktoring amaliyotini amalga oshirishda quyidagi muammolar mavjud:

O'zbekistonda asosan regress huquqsiz faktoring amaliyoti qo'llanilib, tijorat banklari faktoring operatsiyalarini bajarish jarayonida o'z mijozlari haqida yetarlicha ma'lumotlar bazasiga ega emas;

Faktoring amaliyoti mamlakatimiz iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lishiga qaramay, ushbu institutning huquqiy boshqarilish mexanizmlari yagona qonunchilikda mujassam etilmagan;

Tijorat banklarining regress huquqsiz faktoring amaliyotini bajarishda xaridorning to'lov qobiliyatining pastligi yuqori darajadagi riskni keltirib chiqaradi va bu joriy aktivlarda debitorlik qarzdorligining ortishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Faktoring operatsiyalari tijorat banklari uchun likvidlikni oshirish, kredit risklarini boshqarish va mijozlarning aylanma mablag'larini tezkorlik bilan moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada faktoring xizmatlarining mohiyati, tijorat banklarida ushbu operatsiyalarni yuritish usullari va ular uchun xalqaro standartlarga asoslangan hisob yuritishning afzalliklari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faktoring operatsiyalarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida yuritilishi banklarning moliyaviy shaffofligini oshiradi, investorlar va kredit beruvchilar bilan aloqalarni mustahkamlaydi, shuningdek, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mazkur maqolada tijorat banklarida faktoring hisobining xalqaro standartlarga moslashtirilishi bo'yicha qator muhim tavsiyalar ishlab chiqildi. Avvalo, faktoring operatsiyalarini hisoblashda IFRS 9 standartining talablarini to'liq joriy etish zarurligi qayd etildi. Ushbu standart kredit risklarini aniqlash va baholashda yuqori aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, banklarning faktoring faoliyatini samarali tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xodimlarni malakasini oshirish va xalqaro tajribalarni o'rganish muhimligi ta'kidlandi.

Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobi xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida yuritilishi milliy bank tizimining raqobatbardoshligini oshiradi, xalqaro moliya bozorlari talablariga moslashuvini ta'minlaydi hamda investitsiyalar oqimini ko'paytiradi. Shu bois, mazkur yo'nalishda chuqur tadqiqotlar olib borish va amaliyotga keng joriy etish kelgusi rivojlanish uchun muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydadanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori // <https://lex.uz/docs/-4746047>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992 "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-4811025>
3. L. Klapper (2005) "The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises" World Bank Policy Research Working Paper 3593.
4. Галанов В. А. Производные инструменты срочного рынка. М.: Финансы и статистика, 2002. 463 с
5. Фантаццини Д. Управление кредитным риском // Прикладная эконометрика. 2008. № 4. С. 84—137.
6. Банковские риски / Под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2016. 800 с
7. Международные стандарты финансовой отчетности. Тетерлева А.С Екатеринбург Издательство Уральского университета – 2016г 14-с
8. Сборник: Международные стандарты финансовой отчетности государственном секторе: Издание 2010 года. Официальный перевод. 2012.
9. <http://minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo>.
10. <https://www.norma.uz/>
11. <https://www.openinfo.uz/>
12. <http://www.publicfinance.uz>.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

